

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВО ОБЩЕГО БЕЛКА В БАДЕ « »

Иминова И.М.
Хусаинова Р.А.
Иминова М.М.

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан.

e-mail: noyatiminova@gmail.com тел. (+99890)3596457)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17337834>

Актуальность: Преимущество биологически активных добавок на основе фитопрепаратов заключается в том, что они зачастую имеют комплексный состав и действуют сразу в нескольких фармакологически активных направлениях: гепатопротекторном, антиоксидантном, желчегонном, противовоспалительном и иммуномодулирующем. Среди них следует отметить биологически активную добавку «...» которые состоит из экстрактов лекарственных растений и, благодаря их синергетическому эффекту, обладает высокой эффективностью в улучшении функции печени.

Целью настоящей работы является разработка методики количественного определения азота по Кельдаля с последующим пересчетом на белок БАДе «» гепатопротекторного действия.

Материалы и методы: Метод заключается в определении азота по Кьельдалю с последующим пересчетом на белок. Сущность метода состоит в разложении органического вещества пробы кипящей концентрированной серной кислотой с образованием солей аммония, переведении аммония в аммиак, отгонке его в раствор кислоты, количественном учете аммиака титриметрическим методом и расчете содержания азота в исследуемом материале.

Из усредненной измельченной гомогенной пробы исследуемого образца для анализа взвешивали в пробирке точную навеску, с погрешностью не более 0,1%. Навеску количественно переносили в колбу Кьельдаля. Далее эксперименты проводили по методическому указанию [1].

Обработка результатов: Массовую долю азота (X) в испытуемой пробе в процентах от ее массы при проведении отгонки аммиака в серную кислоту вычисляли по формуле

$$X = \frac{(V_1 - V_0) \times K \times 0,0014 \times 100}{M}, \text{ где}$$

V_0 – объем 0,1 моль/л раствора гидроксида натрия, израсходованный на титрование 0,05 моль/л серной кислоты в контрольном опыте, мл. V_1 – объем 0,1 моль/л раствора гидроксида натрия, израсходованный на титрование серной кислоты в испытуемом растворе, мл; K – поправка к титру 0,1 моль/л раствора гидроксида натрия;

0,0014 – количество азота, эквивалентное 1 мл 0,05 моль/л раствора серной кислоты;

M – масса навески, г. За окончательный результат испытания принимали среднее арифметическое результатов пяти параллельных испытаний. Результаты вычисляли до третьего десятичного знака и округляют до второго десятичного знака.

Массовую долю азота в пересчете на сухое вещество продукта (X_3), в процентах, вычисляли по формуле:

$$X_3 = \frac{X_1 \times 100}{100 - W}, \text{ где}$$

X_1 – массовая доля азота в испытуемой пробе, %; W – влажность испытуемой пробы, %.

Массовую долю белка (Y) в процентах вычисляли по формуле: $Y = K \cdot ЧХ$, где K – коэффициент пересчета азота на белок: с умеренным содержанием липидов – 6,38;

№	Образец	Азот (%)	Белок (%)
1	Jigar kasal yigma	2.68	17.14

Выводы: разработан способ количественного определения общего белка в БАДе «» с помощью методом Кельдаля. По полученным данным количества азоте составляет 2.68 %, количества белка 17.14 % в БАДе «»